

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Bahia – um outro modernismo: paralelo e escamoteado.

Andrey Schlee

Sylvia Ficher

Professores do Departamento de Teoria e História da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de Brasília, UnB
andreysc@terra.com.br
sficher@unb.br

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Bahia – um outro modernismo: paralelo e escamoteado.

Resumo

Ao longo das décadas de 30 e 40, Lucio Costa estudou as “casas sem dono” e projetou Monlevade, o Museu das Missões, o Park Hotel de Nova Friburgo e o Parque Guinle. Os irmãos Roberto ergueram algumas de suas principais obras no mesmo período. Oscar Niemeyer, já consagrado com a Pampulha, projetou a sede do Banco Boavista em 1946. Naquele ano, Vilanova Artigas projetou o Edifício Residencial Louveira, em São Paulo; logo, desenharia para Londrina, a sua inquietante Estação Rodoviária (1950). A residência de Lina Bo e Pietro Maria Bardi é de 1949. Os primeiros anos da década de 50 seriam caracterizados por projetos marcantes de Affonso Eduardo Reidy para o Rio de Janeiro, como o Pedregulho, o Teatro de Marechal Hermes, o Museu de Arte Moderna e o Aterro do Flamengo. Em 1946, a **Cia. Brasileira Imobiliária e de Construções** publicou um álbum comemorativo. Embora com escritórios em Salvador e em São Paulo, o objetivo era mostrar aos seus clientes soteropolitanos as edificações executadas em quase dez anos de atividade da empresa na Bahia. Ou seja, abrangendo um período de 1936 a 1946, aproximadamente. A Companhia destacava-se na indústria da construção, para tanto contando com a colaboração de profissionais importantes, entre os quais salientamos o engenheiro civil Carlos Espinheira de Sá – de 1937 a 1954 – e o arquiteto Hélio Duarte – atuando de 1938 a 1944. Tal catálogo foi idealizado pelo jornalista José Maria Cardoso e organizado por Ernani A. Caricchio. Com cento e quatro páginas, alternando material publicitário e cento e vinte e oito fotografias de diferentes realizações, trata-se de um documento de extrema riqueza sobre o desenvolvimento de uma linguagem moderna na Bahia e, sem dúvida, no Brasil. De um lado, temos a divulgação dos fornecedores de materiais para a construção civil – ferro, cimento, madeiras, assoalhos, ladrilhos, elevadores etc. – e, de outro, uma respeitável mostra da arquitetura que vinha sendo então executada. Nele encontramos inúmeras casas em estilos variados, como o “*misiones de Califórnia*”, também conhecido como “californiano”, além de outras já claramente modernistas, como as residências do engenheiro Carlos Pinto de Pinho e de Fernando Sá. Encontram-se lá ainda diversos prédios de orientação moderna, de alto significado na cidade, como os edifícios Oceania, Xavier, Chile, Dourado, Santa Elisa e o Banco da Bahia. De importância institucional, deve-se lembrar a Escola de Puericultura Raimundo de Magalhães, o Instituto Brasileiro para a Investigação da Tuberculose (IBIT), o Ambulatório da Santa Casa de Misericórdia e o Mercado Municipal, estes dois últimos em Ilhéus. Embora construídos no exato momento que as obras inicialmente arroladas – todas de arquitetos atuantes no Rio de Janeiro ou em São Paulo –, as edificações baianas se destacam por apresentar uma outra linguagem arquitetônica, um outro modernismo, não hegemônico e quase sempre escamoteado.

Palavras Chave

Modernismo, Bahia, Cia. Brasileira Imobiliária e de Construções.

Abstract

During the 1930's and 1940's, Lucio Costa studied the "houses without owners" and designed Monlevade, the Missions Museum, the Park Hotel and the Park Guinle. The brothers Roberto raised their major works in the same period. Oscar Niemeyer, already recognized for his Pampulha project, designed the headquarters of the Boavista Bank in 1946. That year, Vilanova Artigas designed the Louveira Residential Building in São Paulo. Soon, he would design the disturbing bus station of Londrina (1950). The house of Lina and Pietro Maria Bardi was designed in 1949. The first years of the 1950's were characterized by significant projects by Affonso

Eduardo Reidy in Rio de Janeiro, such as the Pedregulho housing complex, the theater of Marechal Hermes, the Museum of Modern Art and the Flamengo Landfill. In 1946, the **Companhia Brasileira Imobiliária e de Construções** published a commemorative album. Although with offices in Salvador and São Paulo, the publication's aim was to show customers in Salvador the buildings built in its almost ten years activity in Bahia, thus covering a period from 1936 to 1946. The Company was leading in the construction industry, and counted with the collaboration from important professionals, including civil engineer Carlos Espinheira de Sá (from 1937 to 1954) and architect Hélio Duarte (from 1938 to 1944). The catalogue, edited by journalist José Maria Cardoso and organized by Ernani A. Caricchio, with 104 pages, alternating advertising material and 128 photos of buildings, doles out a rich documentation on the establishment of a modern language in Bahia (and in Brazil). On the one hand, the album presents advertisings from construction industry suppliers (iron, cement, wood, flooring, tiles, elevators etc.), on the other, a considerable exhibition of the architecture performed back then – homes in different styles, such as the "Californian style", and several significant Modern buildings, such as the Oceania, Xavier, Chile, Dourado, Santa Elisa, the residences of engineer Carlos Pinto de Pinho and Fernando Sá, the Bank of Bahia, the Raimundo de Magalhães Puericulture School, the Brazilian Institute for Tuberculosis Research (IBIT), the Outpatient Clinic of the Santa Casa de Misericórdia and the City Market (the last two in Ilhéus). Although constructed at the same period as the works initially mentioned – mostly designed by architects from Rio de Janeiro or São Paulo - the Bahia's buildings stand out by presenting a different architectural language, another Modernism, not hegemonic and often suppressed.

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Bahia – um outro modernismo: paralelo e escamoteado.

Darwinismo arquitetônico

No geral, a historiografia da arquitetura modernista brasileira parte de pressupostos não-expressos ou vagamente referidos sobre seu objeto, o que finda por excluir parcelas significativas de suas realizações. Criam-se, assim, lacunas e fica-se com um entendimento estreito quanto ao seu real alcance. Ricardo Marques de Azevedo, em Sobre a historiografia, nos dá uma fina descrição do processo:

O ranço positivista ainda arraigado, especialmente nas correntes mais doutrinárias, esforça-se por fazer da historiografia um encadeamento perfeito das causas e efeitos que se sucedem ordeiramente em direção a uma escatologia, justificando e referendando posições ou posturas que advogam como excludentemente corretas e coerentes com as circunstâncias dadas. O sucedido que não se encaixa nessa ordenação é negligenciado ou mesmo escamoteado, até que novas revisões da historiografia recuperem outra vez parcelas daquilo que intencionalmente havia sido relegado.¹

Estes vazios temáticos são evidenciados quando críticos ou historiadores se vêem obrigados a mencionar arquitetos cuja obra não se enquadra no tal “encadeamento perfeito das causas e efeitos que se sucedem ordeiramente”, verdadeira seqüência evolutiva construída por essa mesma historiografia. Ao cabo, finda-se com a necessidade de gerar classificações e qualificações um tanto esdrúxulas para tentar explicar o mal-explicado, valorizar o menosprezado e redescobrir o escamoteado. Mesmo um pesquisador perspicaz como Hugo Segawa, ao se referir à arquitetura de Hélio de Queiroz Duarte, o chama de “**herói desconhecido**”, invocando a “nossa absoluta negligência em resgatar o que foi o projeto da arquitetura moderna em suas **vertentes menos badaladas**”.² Igualmente ao nos falar de Álvaro Vital Brazil, mais um “herói desconhecido”.³ Se admite a existência de outras arquiteturas modernas no Brasil, de autoria de “desconhecidos”, cai assim mesmo na velha armadilha de que a arquitetura (e a história) é coisa de heróis. Mas não

¹ AZEVEDO, 1989. p.88.

² SEGAWA, 1990. p. 51.

³ SEGAWA, 1987 (grifo nosso).

sejamos injustos: em seu livro *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*⁴, Segawa demonstra que a sua não é uma visão simplista, e afinal estes são lapsos dos quais ninguém escapa...

A ordenação da arquitetura brasileira ao longo do século XX segundo uma lógica evolutiva começou a ser armada já em trabalhos historiográficos precursores, muito em prol da valorização de determinados movimentos arquitetônicos do passado, especialmente o barroco – e, por conseqüência, em detrimento daqueles movimentos que não eram considerados merecedores da mesma distinção, como o rococó, o ecletismo ou o neocolonial, para citar apenas os mais evidentes. Como bem lembra Roberto Segre⁵, tal interpretação foi proposta inicialmente por arquitetos e/ou historiadores que, no rasto da difusão do Movimento Moderno no Brasil, aderiram à renovação estética que se produzira na Europa, como Lucio Costa e Paulo Santos. Mas não nos esqueçamos de Henrique Mindlin, arquiteto “moderno” logo desde as suas primeiras obras.⁶ A eles se somariam anos depois Donato Mello Júnior, Carlos Lemos e Nestor Goulart Reis Filho, agora em outro contexto, aquele da plena consagração de uma vera “arquitetura moderna brasileira”. Enfim, arquitetos assumidamente modernistas escrevendo e legitimando a arquitetura modernista.

Por outro lado, assim como ocorreu com a arquitetura do período colonial – graças aos estudos de Robert Smith⁷, Germain Bazin⁸ e John Bury⁹ –, a historiografia da arquitetura moderna também contou com avalistas estrangeiros, entre os quais é óbvia a presença de Philip Goodwin¹⁰ e Stamo Papadaki.¹¹ Note-se a coincidência: os trabalhos desses autores, seja sobre o período colonial, seja sobre o modernismo, foram quase todos publicados na década de 1950. A tradição se estenderia pela década de 1970, quando Yves Bruand defendeu sua tese sobre a *Arquitetura contemporânea no Brasil*¹², belíssimo trabalho de pesquisa publicado em português quase uma década depois, em 1981, e que ainda é a obra de referência obrigatória sobre o assunto. Mesmo pesquisadores bem mais jovens, como Sylvia Ficher e Marlene Milan Acayaba, prestaram reverência à tradição – já então oral – em seus primeiros trabalhos.¹³

⁴ SEGAWA, 1997.

⁵ SEGRE, 1991. p. 23.

⁶ FICHER, 1989 (revisto, 2007; pp. 73-77).

⁷ SMITH, Robert C: (1) **Arquitetura colonial**. Rio de Janeiro: Livraria Progresso, 1955; (2) Antonio José Landi, um arquitecto italiano do século XVIII, no Brasil. In. **III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros**. Actas. v. II. Lisboa, 1960; (3) **Arquitetura colonial baiana**. Salvador: Museu do Estado, s.d.; (4) Urbanismo colonial no Brasil. In. **Arquitetura e Urbanismo**. Departamento de Arquitetura Urbanismo/UnB, s.d.; (5) **Arquitetura jesuítica no Brasil**. São Paulo: FAU/USP, 1962; (6) Urbanismo colonial no Brasil. **Arquitetura**, Rio de Janeiro, n.55, 1967; e (7) **Arquitetura civil no período colonial**. In. IPHAN. **Arquitetura civil I**. São Paulo: FAU/USP, 1981.

⁸ BAZIN, Germain : (1) **L'architecture religieuse baroque au Brésil**. Paris: Plon, 1956; (2) Plans d'établissements jésuites du XVIIe siècle au Brésil et à Goa. In. **III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros**. Actas. v. II. Lisboa, 1960; (3) **O Aleijadinho**. Rio de Janeiro: Record, 1971; e (4) **A arquitetura religiosa barroca no Brasil**. Rio de Janeiro: Record, 1983.

⁹ BURY, John: (1) **Arquitetura e arte no Brasil colonial**. São Paulo: Nobel, 1991 e (2) **Arquitetura e arte no Brasil Colonial**. Brasília: IPHAN/Monumenta, 2006.

¹⁰ GOODWIN, 1943.

¹¹ PAPADAKI, Stamo: (1) **The work of Oscar Niemeyer**. New York: Reinhold, 1950. Segunda edição de 1951; (2) **Oscar Niemeyer: works in progress**. New York: Reinhold, 1955.

¹² BRUAND, Yves: (1) Barroco e rococó na arquitetura de Minas Gerais. **Dédalo – de arte e arqueologia**. São Paulo, n. 3, 1966; (2) **L'architecture contemporaine au Brésil**. Tese na Université de Lille III, 1973; e (3) **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

¹³ FICHER, ACAYABA, 1982 (redigido em 1978).

Ricardo Marques de Azevedo, em *Sobre a historiografia*¹⁴, buscando demonstrar a fragilidade (ou superficialidade) da história da arquitetura moderna brasileira, da maneira como ela é apresentada, listou os sucessivos momentos desta “evolução”: 1º - a produção antecipatória de alguns pioneiros; 2º - a influência decisiva de Le Corbusier; 3º - o talento natural de nossos arquitetos e a propensão do país para a modernidade; 4º - o reconhecimento internacional que avaliza a capacidade e o gênio de nossos arquitetos; 5º - a originalidade da “escola paulista” que politiza as questões arquitetônicas; 6º - a originalidade das escolas regionais, inspiradas, sobretudo nos cariocas; 7º - a euforia do período Kubitschek e a importância de Brasília, quando a arquitetura teria se reconciliado com sua função social; 8º - o acalorado debate e a intensa experimentação nos primeiros anos da década de 1960; e 9º - o “toque de recolher” imposto pela ditadura.

Ao cabo, o próprio Marques de Azevedo se enrola em sua conclusão, aceitando ele também o darwinismo que critica: “esse quadro não é necessariamente incorreto, mas é incompleto”. Na sua perspectiva, tal quadro é incompleto porque está preferencialmente baseado na produção dos arquitetos cariocas, faz alguma concessão aos paulistas e segue os passos da difusão do modernismo consagrado pelo país, porém não porque desconsidera que toda a “arquitetura moderna” do período não precisa ser enquadrada no “moderno” sacramentado de cariocas e paulistas para ser digna de estudo, como se toda a produção arquitetônica do país à época devesse se sujeitar a um único parâmetro de apreciação e qualidade, devesse ser lida pela mesma cartilha, devesse ser medida pela mesma régua. Será que não há outras arquiteturas modernas?

É dos cariocas que eles gostam mais!

É inegável a presença dos arquitetos modernistas cariocas na arquitetura nacional. É necessário mesmo reconhecer que, da década de 1930 a meados da de 1950, foi a produção deste grupo seletivo a mais original esteticamente no espectro das realizações do período, fato que tem, com frequência, justificado a convenção de se chamar de “arquitetura moderna brasileira” unicamente a este acervo. Neste sentido, precisamos compreender quais os fatores que garantiram aos cariocas tal proeminência sobre aqueles das demais regiões do país, para além da alta qualidade de sua arquitetura, facilmente constatável numa rápida listagem: a Associação Brasileira de Imprensa (1935-38), o Ministério da Educação (1936-43), a Estação de Hidroaviões (1937) e o Aeroporto Santos Dumont (1937-44), o Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Nova York (1939), o conjunto da Pampulha (1942-43), o Hotel Parque São Clemente (1944), o Conjunto Residencial Pedregulho (1950), o Parque Guinle (1948-54), para citar o óbvio.¹⁵

¹⁴ AZEVEDO, 1989.

¹⁵ Note-se que das nove obras citadas, apenas duas foram de iniciativa particular. E das sete restantes, cinco foram objeto de concursos, nos quais apenas um não resultou na escolha de um “projeto moderno”.

Primeiro, tal proeminência carioca não se restringe apenas ao período em pauta. Se o Rio de Janeiro sempre foi palco de importantes realizações arquitetônicas por todo o período colonial – exibindo até hoje, apesar da insensatez de tantas administrações, um conjunto invejável de edificações antigas –, após o seu ascenso à condição de capital da colônia em 1763, a cidade será o centro cultural mais dinâmico do país. No meio século seguinte iria crescer paulatinamente, até um pico de excepcionalidade após a transferência da corte portuguesa em 1808, a demanda local por uma arquitetura de peso simbólico também para as construções de caráter secular.

Ainda sob este ponto de vista, é do Rio de Janeiro a primazia na adoção – e por vias oficiais – de uma arquitetura erudita renovada, da vinda em 1816 do francês Grandjean de Montigny à fundação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1826, quando da criação do primeiro curso de arquitetura no Brasil. Além de capital política, seria do Rio de Janeiro o status de capital artística e pólo irradiador do gosto oficial, o “bom gosto” acadêmico, posição que só se reforçaria por todo o período imperial.

Com a República, o mecenato de Estado, evidentemente pródigo com sua cidade-capital, não arrefeceria em vigor. E com o fim da República Velha, mesmo São Paulo, a única cidade do país que poderia então almejar se emparelhar ao Rio na corrida por prestígio cultural – e, portanto, arquitetônico – vai ser posta de escanteio pela seqüência de derrotas políticas em 1930 e 1932. Para piorar, será lá que se sentirá com maior agudeza, dada a sua nascente industrialização, os efeitos da crise ensejada pela quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. E o incipiente modernismo paulista não escaparia à recessão que atinge a indústria da construção civil da cidade por boa parte da década de 1930.

Segundo, a regulamentação do exercício da engenharia, da arquitetura e da agronomia em 1933, conseqüência inescapável da institucionalização do ensino e da ampliação dos quadros profissionais, iria induzir a organização da corporação dos arquitetos em escala inédita na história brasileira. Novamente, foi no Rio que a mobilização em associações de classe teve maior relevo, dando alento para que seus arquitetos se mobilizassem por mais espaço no mercado e por ainda mais obras oficiais via concursos públicos.

E para tanto, precisavam de um diferencial. Seria a adoção do modernismo o passe para o prestígio, tendo por cliente um Estado ansioso por apresentar ao menos uma face progressista, aquela da cultura. Com a passagem do Ministério da Educação e Saúde para Gustavo Capanema em 1934, a crescente influência político-administrativa de intelectuais tais como seu Chefe de Gabinete, Carlos Drummond de Andrade, ou Rodrigo de Melo Franco de Andrade, fundador e diretor, por trinta anos, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN, far-se-á sentir em encomendas adequadas justamente ao perfil programático da nova estética. Através da atuação insistente dos “mineiros” ou do “grupo do SPHAN” foram garantidas inúmeras oportunidades para a aplicação da

arquitetura moderna, realizada é claro pelos “cariocas”. Ainda como resultado desta movimentação, ficava garantido o tirocínio do SPHAN sobre as manifestações artísticas do período colonial. Estava gerada uma interpretação – senão uma distorção – historiográfica importante: a existência de dois períodos fundamentais e “exclusivos” na evolução de nossa arquitetura: o “Barroco”, de preferência mineiro; e a “Arquitetura Moderna”, de preferência carioca. De quebra, eram sacramentados gênios nativos o Aleijadinho e Oscar Niemeyer. Bruand não poderia ter sido mais explícito: **“A arquitetura brasileira só conhecera dois grandes períodos de atividade criadora: o da arte luso-brasileira dos séculos XVII e XVIII, estudado por Germain Bazin numa tese recente, e o período atual, abordado apenas superficialmente em publicações de caráter documental.”**¹⁶

Por fim, a divulgação estrangeira, dando aval e difundindo internacionalmente a arquitetura elaborada pelo “grupo carioca”. Sua contribuição foi em três níveis, diferentes mas complementares. Um, a influência teórica, por meio de publicações, franquearia aos arquitetos brasileiros um relativo entendimento dos postulados e soluções formais do modernismo europeu, com ênfase naqueles e naquelas de Le Corbusier. Dois, os contatos pessoais diretos, graças às visitas e palestras realizadas por importantes mestres da vanguarda internacional no Rio e/ou São Paulo, de 1929 até seu auge na 1ª Bienal de São Paulo em 1951. E três, a divulgação e propaganda, sem precedentes, no exterior das realizações justamente dos modernistas consagrados: a exposição “*Brazil Builds*”, juntamente com seu catálogo (1943), o livro *The work of Oscar Niemeyer* (1950), a exposição “*Latin América Architecture since 1945*” (1950), o número especial “*L’architecture moderne in Brazil*” da *Architecture d’aujourd’hui* (1953), e o livro *Modern Architecture in Brazil* (1958), de Henrique Mindlin, novamente citando o óbvio.

Na feliz síntese de Segawa: “o Brasil ganhou Volta Redonda, Coca-Cola, Zé Carioca e *Brazil Builds*. E acabou exportando Carmem Miranda e *Brazil Builds*.”¹⁷ Ao invés de historiografia, o que havíamos construído é uma “crônica de celebração”, para nos valer de uma expressão de José Carlos Durand, estudioso do assunto externo ao círculo privilegiado dos arquitetos.¹⁸

O quê que a Bahia tem?

Em 1958, Milton Santos, um jovem advogado baiano de Brotas de Macaúbas, defendia seu doutorado na Faculdade de Letras da Universidade de Estrasburgo. Intitulada *Le centre de la Ville de Salvador - Étude de Géographie Urbaine*¹⁹, a tese foi inovadora e impactante. Não era a primeira vez que o autor se debruçava sobre o universo do nordeste brasileiro e de sua geografia, mas o trabalho permitiu um primoroso retrato de Salvador nas décadas de 1940/50.

¹⁶ BRUAND, 1981. p. 7 (grifo nosso).

¹⁷ SEGAWA, 1983.

¹⁸ DURAND, 1991.

¹⁹ SANTOS, 1959.

A capital baiana contava com aproximadamente quinhentos e cinquenta mil habitantes (era então a quarta cidade do Brasil em população) distribuídos em uma “paisagem de contrastes”, devido não só à multiplicidade de estilos e de idades das construções, à variedade das concepções urbanísticas, ao pitoresco de sua população, mas também pela diversidade de seu sítio.²⁰

Segundo Milton Santos, durante a década de 1940 a produção e exportação do cacau²¹ estabilizou-se na região, repercutindo sobre a economia urbana da cidade de dois modos: 1º - gerando um pólo industrial de transformação primária e 2º - permitindo o surgimento de uma área de negócios bancários e operações de câmbio de importância. Assim, já então Salvador consolidou-se como capital política, industrial e financeira do nordeste brasileiro, secundando apenas Recife.

Esse progresso agrícola explica o fortalecimento da antiga função urbana de residência dos proprietários rurais. Em 1950 (...) 19,07% das propriedades cacauzeiras não eram dirigidas pelos proprietários, mas por administradores... Isso representava mais ou menos 4.000 proprietários ausentes de suas fazendas, e residindo certamente em Salvador e a outra metade no Rio de Janeiro e nas principais aglomerações da própria região do cacau. Mas ao lado dos cacauicultores há também muitos plantadores de cana de açúcar, sisal e criadores que moram na Capital.²²

Por outro lado, a expansão das atividades bancárias e comerciais e a industrialização implicaram também no aumento da população urbana e no conseqüente agravamento do problema da habitação para as classes trabalhadoras. Foi o momento da consolidação de uma outra indústria: a da construção civil. Erguer edificações para ricos e pobres passou a ser um bom negócio. Clientela que, não apenas exigia moradias dignas, mas também todo um reaparelhamento dos serviços públicos de Salvador. “A multidão de rurais que invadiu a cidade não encontra emprego porque o setor secundário é reduzido e o terciário quase inelástico. É por isso que se exerce uma enorme pressão sobre os órgãos do governo.”²³ Como conseqüência, a cidade é objeto de uma série de obras de melhorias e, durante aquelas duas décadas, “o centro se desenvolve mais ativamente, bairros ricos são construídos, as invasões se formam, os vales começam a ser ocupados por construções e as praias se valorizam com luxuosas casas de morada”²⁴, em um intenso processo de modernização. Segundo Paulo Ormindo de Azevedo:

Esse processo de modernização e introdução da arquitetura nova em Salvador é feito fundamentalmente por alguns homens públicos, através da criação de instituições de concepção inovadora e programas complexos, aos quais buscavam associar uma arquitetura

²⁰ SANTOS, 1959. p. 29.

²¹ Bem como a do sisal, da mamona e da carnaúba.

²² SANTOS, 1959. p. 46. (grifo nosso).

²³ SANTOS, 1959. p. 49.

²⁴ SANTOS, 1959. p. 63.

*igualmente nova. Desempenharam papel de destaque intermediação entre essas autoridades e arquitetos modernos (...) algumas **companhias construtoras que atuavam em Salvador, como a norueguesa Christiani Nielsen e a baiana Cia. Brasileira Imobiliária e de Construção.***²⁵

De olho na cronologia

Paulo Ormino de Azevedo nos oferece uma lista daquelas edificações que vêm sendo consideradas como as primeiras obras de arquitetura moderna construídas em Salvador.²⁶ Por ordem de execução temos: o Elevador Lacerda (1929-30, projeto do arquiteto Fleming Thiesen, detalhado pelo escritório Prentice & Floderer e executado pela Construtora Christiani Nielsen); o Instituto de Cacau (1933-36, projeto do arquiteto Alexander Buddeüs, do escritório Floderer & Buddeus, executado pela Christiani Nielsen); a Creche Pupileira (1935, de autor desconhecido e execução da Christiani Nielsen); a Agência de Correios e Telégrafos (1933/1935-37, de autor desconhecido e execução da S.A. Construtora Comercial e Industrial do Brasil); a Estação de Hidroaviões (1937-39, projeto do arquiteto Ricardo Antunes) e o Instituto de Educação da Bahia (1937-39, projeto de Alexander Buddeüs e execução da Christiani Nielsen).

De um modo geral, pode-se concordar que todos estes prédios são modernos, com genealogias facilmente identificáveis. Pode-se também dizer que, na sua maioria, estamos falando de **uma arquitetura moderna em particular**, a denominada **Art Déco**, caracterizada por linhas aerodinâmicas, inspiradas no expressionismo alemão (*streamline*) ou por linhas secas e geometrizadas (*ziguezague*), por vezes com forte ênfase decorativa (*afrancesada e marajoara*).²⁷

Vale lembrar que Alexander Buddeüs já era um arquiteto maduro, com vasta experiência na Alemanha e com pleno domínio de uma linguagem moderna, com fortes influências de Erich Mendelsohn e Walter Gropius. E que, antes de projetar o Instituto de Cacau, foi professor de 'Composição de Arquitetura' na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, a convite do então diretor Lucio Costa (1930-31) e contando com Affonso Eduardo Reidy como seu assistente. Igualmente vale recordar que Ricardo Antunes, além de projetar a Estação de Hidroaviões de Salvador é o autor da similar de Vitória. Tal familiaridade com o programa lhe permitiu julgar os concursos do Aeroporto Santos Dumont (vencido pelos irmãos Roberto em 1937) e da Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro (vencido por Atílio Corrêa Lima e colaboradores em 1937).

No Brasil, em diversos Estados, e principalmente ao longo das décadas de 1930 e 1940, foram construídas inúmeras obras *art déco* – em sua maioria diretamente associadas a uma idéia de

²⁵ AZEVEDO, P., 1988. p. 15 (grifo nosso).

²⁶ AZEVEDO, P., 1988.

²⁷ Denominações e classificações propostas por CONDE, ALMADA, 1997. p. 12.

progresso e de desenvolvimento – e que conviveram em harmonia com os expoentes tardios do que se convencionou chamar de ecletismo e com os primeiros exemplares da arquitetura modernista de orientação corbusieana, da denominada “escola carioca”. Além das citadas obras baianas, bons exemplos pioneiros da arquitetura *art déco* brasileira são: o Edifício Saldanha Marinho (Elisiário Bahiana, 1928-33) e o Viaduto Boa Vista (Oswaldo Bratke, 1930) e o Banco de São Paulo (Álvaro Botelho, 1935), todos em São Paulo; os edifícios administrativos de Goiânia (Atílio Corrêa Lima, 1934); o Colégio Dom Bosco, em Campo Grande (Frederico João Urllass, 1934), a Sede Social do Minas Tênis Clube (Raffaello Berti, 1937) e a Prefeitura de Belo Horizonte (Luís Signorelli e Raffaello Berti, 1939); a Central do Brasil (Roberto Magno de Carvalho, 1937), no Rio de Janeiro; e o Hospital Pronto Socorro, o Centro de Saúde Modelo e o Mercado Livre de Porto Alegre (1940-43, todos de Christiano de la Paix Gelbert).

É importante salientar ainda que o período 1930-50 foi também marcado pela elaboração de uma série – qualitativa e quantitativamente significativa – de planos urbanísticos. “Com uma visão de totalidade, são planos que propõem a articulação entre os bairros, o centro e a extensão das cidades através de sistemas de vias e de transportes.”²⁸ Dentre os mais importantes: o Plano Diretor do Rio de Janeiro, Alfredo Agache (1930); o Plano de Avenidas para São Paulo, de Francisco Prestes Maia (1930); o Anteprojeto de Planejamento e Crescimento de Niterói, de Atílio Correia Lima (1930); o Plano de Remodelação e Extensão da Cidade do Recife (1932) e o Plano de Remodelação e Extensão da Cidade de João Pessoa (1932), ambos de Nestor de Figueiredo; os projetos de Goiânia, de Atílio Correia Lima (1933) e de Armando de Godoy (1936); o Plano de Remodelação de Recife, também de Atílio Correia Lima (1936); o Plano de Urbanismo para Belo Horizonte, de Lincoln Continentino (1938-41); o Plano de Extensão e Transformação da Cidade, elaborado pela Secretaria Geral de Obras e Viação do Rio de Janeiro (1937); as propostas de Edvaldo Paiva e Ubatuba de Faria (1935-36) e o Plano de Urbanização, de Arnaldo Gladosh (1938-43), ambos para Porto Alegre.

Tais planos e projetos urbanísticos, que no mais das vezes intervinham diretamente em sítios já consolidados e no espaço já construído, contemplavam uma relação muito íntima com a arquitetura. Assim, na mesma medida em que preparavam nossas cidades para o futuro domínio do automóvel, criavam todo um cenário público para a inserção da nova arquitetura (que em muitos casos era adjetivada como “modelo”). Neste sentido, é fundamental compreender, por exemplo, o papel de obras como a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, o Estádio do Pacaembu, o Hospital de Clínicas e mesmo a Galeria Prestes Maia no âmbito do Plano de Avenidas de São Paulo; ou o Hospital Pronto Socorro, o Centro de Saúde e o Mercado, no âmbito do Plano de Porto Alegre. Segundo, mais uma vez, Paulo Ormindo de Azevedo:

²⁸ LEME, 2005. p. 25.

*É nessa época, que se realiza em Salvador a “Semana de Urbanismo”, patrocinada pela Comissão do Plano da Cidade de Salvador e núcleo baiano da Sociedade Amigos de Alberto Torres. As propostas, quase todas formuladas por engenheiros, são inspiradas na experiência urbanística inglesa e americana: garden cities, zoning, park-ways, council-manager. A Carta de Atenas, assim como a obra de **Le Corbusier**, parece inteiramente ignorada.*²⁹

Um álbum revelador

A primeira construtora e incorporadora da Bahia foi fundada pelos engenheiros Carlos Costa Pinto de Pinho e Frederico Espinheira de Sá e pelo arquiteto Arezio Fonseca, entre 1936 e 1937, sob o nome *Cia. Brasileira Imobiliária e de Construções S.A.* “Seu principal acionista, o engenheiro Carlos Costa Pinto Pinho, era sobrinho e filho adotivo do maior colecionador de arte da Bahia [Carlos de Aguiar Costa Pinto], mas reage ao academicismo doméstico **optando pela arte e arquitetura moderna.**”³⁰ Qual seria essa arquitetura moderna?

A Cia. Brasileira destacou-se na indústria da construção, e contou com a colaboração de profissionais importantes, entre os quais salientamos o engenheiro civil Carlos Espinheira de Sá (1937 a 1954) – especialista em cálculo de estruturas em concreto armado – e o arquiteto Hélio de Queiroz Duarte (1938 a 1944). Este último havia se formado na Escola Nacional de Belas Artes em 1930. Não fora aluno de Alexandre Buddeüs ou de Atílio Corrêa Lima, mas recebeu a mesma sólida qualificação de outros arquitetos de sua geração. Recém-formado, trabalhou ao lado do arquiteto Nestor de Figueiredo, elaborando os Planos de Remodelação e Extensão do Bairro de Santo Antônio do Recife e o Plano de Remodelação e Extensão de Fortaleza, ambos de 1932. Em 1938, assumiu a posição de arquiteto-chefe da Companhia, transferindo-se do Rio de Janeiro para Salvador, onde permaneceu até 1944, quando passou a gerenciar a filial paulista da empresa.

Em 1946, a Companhia empresa publicou um álbum comemorativo, prática relativamente comum entre as grandes empresas da época. Embora com escritórios em Salvador e em São Paulo, o objetivo era mostrar aos seus clientes soteropolitanos as edificações executadas em quase dez anos de atividade na Bahia. Ou seja, abrangendo um período de 1936 a 1946, aproximadamente. O catálogo foi idealizado pelo jornalista José Maria Cardoso e organizado por Ernani A. Caricchio. Com cento e quatro páginas, alternando material publicitário e cento e vinte e oito fotografias de diferentes realizações, trata-se de um documento de extrema riqueza sobre o desenvolvimento de uma linguagem moderna na Bahia e, sem dúvida, no Brasil. De um lado, temos a divulgação dos fornecedores de materiais para a construção civil (ferro, cimento, madeiras, assoalhos, ladrilhos, elevadores etc.), e de outro, uma considerável mostra da arquitetura que vinha sendo executada.

²⁹ AZEVEDO, P., 1988. p. 16 (grifo nosso).

³⁰ AZEVEDO, P., 1988. p. 17 (grifo nosso).

A capa do álbum é emblemática. Traz o nome da Companhia e a palavra “Bahia”; num lapso curioso a tipologia escolhida é gótica. Há ainda uma foto em preto e branco, vendo-se no primeiro plano a abandonada guarita do forte de Santo Antônio da Barra (1534) e, ao fundo, o imponente volume do Edifício Oceania (1942). A contraposição é marcante e a mensagem direta: ao passado arruinado segue-se o futuro moderno da Bahia. Tanto assim que no interior da publicação a mesma foto foi reproduzida, desta vez com a seguinte legenda: “CONTRASTE - O Antigo e o Moderno. A multissecular fortaleza da Barra e o majestoso Edifício Oceania.”³¹

No álbum encontramos inúmeras casas, como as “casas para renda” do engenheiro Carlos Pinto de Pinho e as residências Frederico Sá, Gilberto Sá, Carlos Sá, Aníbal Novaes, Pedro Ferreira, W. O. Verbeck, Miguel Alves Dias e a do “arquiteto H.D.” (seria Helio Duarte?). Em comum, todas elas apresentam composição pitoresca em dois pavimentos e encontram-se isoladas no lote em meio a um jardim. E todas são de “estilo”, porém de diferentes procedências (colonial brasileiro, renascença espanhola, sevilhano, mexicano, californiano entre outros). Tais estilos variavam segundo a utilização, em maior ou menor grau, dos seguintes elementos nos exteriores: fachadas em vários planos, coberturas à vista em várias águas e de telhas de barro, varandas em arco, sacadas de púlpito, óculos, nichos para a colocação de estátuas, molduras de tijolos ou pedra ao redor de aberturas e apliques de pedras irregulares sobre reboco, grades de ferro trabalhado etc.

Entre as vinte e três residências publicadas, apenas duas são claramente modernistas, ou seja, *art déco*: as moradias de Carlos Pinto de Pinho e de Fernando Sá. É de se salientar que o engenheiro Carlos Pinho, sócio-proprietário da Cia. Brasileira, vivia em uma residência de grande unidade estilística *art déco* (projetada pelo escritório Freire & Sodré) e era proprietário de outras edificações de estilos diversos, todas destinadas ao aluguel. Afinal, como visto, ele havia reagido “ao academicismo doméstico optando pela arte e arquitetura moderna.”³² Por sua vez, Helio Duarte vivia em uma pequena casa neocolonial.

Para a família Magalhães, a Cia. Brasileira construiu a residência de O. Magalhães, o Edifícios Santa Elisa e o Edifício Magalhães, ambos para a firma Magalhães Ltda., o último em Ilhéus, e o Depósito da S. A. Magalhães. A residência era eclética e as demais construções *art déco*, fato que pode evidenciar uma questão de caráter em arquitetura, ou seja, a busca de uma expressão romântica para o lar e moderna para os negócios.

A Cia. Brasileira executou ainda diversos outros prédios de orientação *art déco*, entenda-se mais uma vez modernista, de alto significado, como os edifícios Bráulio Xavier (Hélio Duarte, 1939), Chindler & Adler (Hélio Duarte, 1940), Oceania (projeto do escritório Freire & Sodré, 1942), Dourado, Chile (sede do Diário da Bahia) e o Banco da Bahia (Hélio Duarte). De importância institucional, deve-se citar a

³¹ CARICCHIO, 1945. p. 60 (como a publicação não tem páginas numeradas, a numeração seguida é nossa).

³² AZEVEDO, P., 1988. p. 17.

Escola de Puericultura Raimundo de Magalhães, o Instituto Brasileiro para a Investigação da Tuberculose – IBIT (Hélio Duarte), o Ambulatório da Santa Casa de Misericórdia e o Mercado Municipal, estes dois últimos em Ilhéus.

E é necessário concluir?

Durante as décadas de 1930 e 1940, Lucio Costa estudou as “casas sem dono” e projetou Monlevade, o Museu das Missões, o Park Hotel e o Park Guinle. Os irmãos Roberto ergueram suas principais obras no mesmo período. Oscar Niemeyer, já consagrado com a Pampulha, projetou o edifício sede do Banco Boavista em 1946. Naquele ano, Vilanova Artigas projetou os dois blocos do Edifício Residencial Louveira, em São Paulo. A casa de Lina Bo e Pietro Maria Bardi é de 1949. Os primeiros anos da década de 1950 seriam caracterizados por projetos marcantes de Affonso Eduardo Reidy para o Rio de Janeiro: o Pedregulho, o Teatro de Marechal Hermes, o Museu de Arte Moderna e o Aterro do Flamengo. Embora construídos na mesma época que as obras acima arroladas, as edificações baianas executadas pela Cia. Brasileira Imobiliária e de Construções se destacam por apresentar uma outra linguagem arquitetônica, um outro modernismo, não hegemônico e quase sempre escamoteado. Um modernismo *art déco* que começou a ser difundido no Brasil ainda antes daquele de influência, majoritariamente, corbusieana. Prova disso é que, em Salvador, enquanto a Cia. Brasileira desenvolvia seus projetos *déco*, Paulo Antunes Ribeiro e Diógenes Rebouças já estavam atuando no quadro técnico do Escritório do Plano Urbanístico da Cidade, que “contribuiu para a conscientização das possibilidades de integração da arquitetura moderna no cenário colonial barroco.”³³ Neste contexto, Rebouças³⁴ projetou o Estádio da Fonte Nova (1943), baseado no Estádio Olímpico de Berlim (1936); Ribeiro desenhou o Edifício Caramuru (1946), empregando um engenhoso sistema de brise-soleil metálico; e ambos desenvolveram o Hotel da Bahia (1947), já francamente dentro da linguagem da “escola carioca”.

Carlos Martins, em *Um pioneiro esquecido*³⁵, argumenta que “nenhuma historiografia é isenta” e que os historiadores já nos ensinaram que “mais do que reconstruir a verdade de um fato no passado, eles narram tramas.” Tramas sempre comprometidas com o presente e, acrescentamos, com um entendimento particular, também historicamente condicionado.

Para concluir, vale resgatar a opinião de historiador de arquitetura consagrado:

Os primeiros historiadores da arquitetura moderna (talvez devêssemos chamá-los de “mitógrafos”) tendiam a isolar seu objeto de estudo, a supersimplificá-lo, a ressaltar sua singularidade para mostrar quanto a nova criatura era diferente de seus antecessores.

³³ FICHER, ACAYABA, 1982. p. 27.

³⁴ Formara-se agrônomo em 1933 e arquiteto apenas em 1952.

³⁵ MARTINS, 1988. p. 86.

*Desenvolvimentos paralelos, como o Art Déco, o Romantismo Nacionalista ou a continuação do Clássico Beaux-Arts, eram relegados a uma espécie de limbo, como que dizendo que um edifício no “estilo errado” não poderia ter valor. Isto era ao mesmo tempo odioso e enganador. Parece-me que as várias tendências de arquitetura moderna são melhor compreendidas e avaliadas quando colocadas lado a lado de outros desenvolvimentos arquitetônicos que lhes são contemporâneos, pois só então pode-se começar a explicar que patronos e grupos sociais usaram as formas modernas para se expressar. Além disso, qualidade artística, como sempre, transcende o mero uso estilístico.*³⁶

³⁶ CURTIS, 1987. p. 9.

Bibliografia

- AZEVEDO, Paulo Ormino de. Alexander S. Buddeüs na Bahia: a influência do Modernismo alemão na década de 1930. In. MOREIRA, Fernando Diniz (org.). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. Recife: FASA, 2007.
- AZEVEDO, Paulo Ormino de. Crise e modernização, a arquitetura dos anos 30 em Salvador. In. SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil / Anos 80**. São Paulo: Projeto, 1988.
- AZEVEDO, Paulo Ormino de. Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano. In. CARDOSO, Luiz Antônio Fernandes (org.). **(Re)discutindo o modernismo**. Salvador: UFBA, 1977.
- AZEVEDO, Ricardo Marques de. Sobre a historiografia, **Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, n. 26, pp. 88-89, 1989.
- BAZIN, Germain. **A arquitetura religiosa barroca no Brasil**. Rio de Janeiro: Record, 1983.
- BAZIN, Germain. **L'architecture religieuse baroque au Brésil**. Paris: Plon, 1956.
- BAZIN, Germain. **O Aleijadinho**. Rio de Janeiro: Record, 1971.
- BAZIN, Germain. Plans d'établissements jésuites du XVI^e siècle au Brésil et á Goa. In. **III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros**. Actas. v. II. Lisboa, 1960.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- BRUAND, Yves. Barroco e rococó na arquitetura de Minas Gerais. **Dédalo – de arte e arqueologia**. São Paulo, n. 3, 1966.
- BURY, John. **Arquitetura e arte no Brasil Colonial**. Brasília: IPHAN/Monumenta, 2006.
- BURY, John. **Arquitetura e arte no Brasil colonial**. São Paulo: Nobel, 1991.
- CARDOSO, Luiz Antônio Fernandes (org.). **(Re)discutindo o modernismo. Universalidade e diversidade do Movimento Moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil**. Salvador: UFBA, 1977.
- CARICCHIO, Ernani (org.). **Cia. Brasileira Imobiliária e de Construções S.A., Bahia**. Salvador: Imprensa Vitória, 1945.
- CURTIS, William J. **Modern architecture since 1900**. London, Phaidon, 1987.
- DURAND, José Carlos. Le Corbusier no Brasil: negociação política e renovação arquitetônica, **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, n. 16, pp. 5-26, 1991.
- FICHER, Sylvia, ACAYABA, Marlene. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.
- FICHER, Sylvia. Diógenes Rebouças. In. **The Dictionary of Art**. London: MacMillan, 1996. 34 v.
- FICHER, Sylvia. **Escola de Engenharia Mackenzie: arquitetos e engenheiros-arquitetos**. Brasília: mimeo, 1989 (revisto, 2007).
- FICHER, Sylvia. **Os arquitetos da Poli. Ensino e profissão em São Paulo**. São Paulo: Edusp, 2005.
- GOODWIN, Philip L. **Brazil builds. Architecture new and old, 1952-1942**. New York: The Museum of Modern Art, 1943.
- LEME, Maria Cristina da Silva (org.). **Urbanismo no Brasil 1895-1965**. Salvador: EdUFBA, 2005.
- MARTINS, Carlos. Um pioneiro esquecido. **Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, n. 20, pp. 86-100, 1988.

- MOREIRA, Fernando Diniz (org.). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. Recife FASA, 2007.
- PAPADAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer: works in progress**. New York: Reinhold, 1955.
- PAPADAKI, Stamo. **The work of Oscar Niemeyer**. New York: Reinhold, 1950.
- PESSÔA, José. (org.). **Moderno e nacional**. Niterói: EdUFF, 2006.
- PESSÔA, José. Origens em conflito: academia e vanguardas. In. GUIMARAENS, Cêça (org.). **Arquitetura e movimento moderno**. Rio de Janeiro: FAU-UFRJ, 2006.
- ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. Muito além do bem e do mal: o problema das interpretações ideológicas na história da arquitetura moderna. In. GUIMARAENS, Cêça (org.). **Arquitetura e movimento moderno**. Rio de Janeiro: FAU-UFRJ, 2006.
- SALVADOR. Prefeitura Municipal. **Bahia de ontem e de hoje**. Salvador: Diretoria do Arquivo, Divulgação e Estatística, 1953.
- SANTOS, Milton. **O centro da cidade de Salvador. Estudo de Geografia Urbana**. Salvador: Livraria Progresso, 1959.
- SCHLEE, Andrey Rosenthal. **O ecletismo na arquitetura pelotense até as décadas de 30 e 40**. Porto Alegre: PROPAR, 1993. (Dissertação).
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1997.
- SEGAWA, Hugo. Brazilian Architecture School e outras medidas, **Projeto**, São Paulo, n. 53, pp. 70-73, 1983.
- SEGAWA, Hugo. Hélio Duarte (1906-1989): moderno e peregrino. **Projeto**, São Paulo, n. 131, pp. 51-54, 1990.
- SEGAWA, Hugo. O herói desconhecido da moderna arquitetura brasileira, **Projeto**, São Paulo, n. 96, pp. 59-64, 1987.
- SEGRE, Roberto. **América Latina, fim de milênio, raízes e perspectivas de sua arquitetura**. São Paulo: Nobel, 1991.
- SMITH, Robert C. Antonio José Landi, um arquitecto italiano do século XVIII, no Brasil. In. **III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros**. Actas. v. II. Lisboa, 1960.
- SMITH, Robert C. Arquitetura civil no período colonial. In. IPHAN. **Arquitetura civil I**. São Paulo: FAU/USP, 1981.
- SMITH, Robert C. **Arquitetura colonial baiana**. Salvador: Museu do Estado, s.d.
- SMITH, Robert C. **Arquitetura colonial**. Rio de Janeiro: Livraria Progresso, 1955.
- SMITH, Robert C. **Arquitetura jesuítica no Brasil**. São Paulo: FAU/USP, 1962.
- SMITH, Robert C. Urbanismo colonial no Brasil. **Arquitetura**, Rio de Janeiro, n.55, 1967.
- SMITH, Robert C. Urbanismo colonial no Brasil. In. **Arquitetura e Urbanismo**. Departamento de Arquitetura Urbanismo/UnB, s.d.